

**PROCENA UTICAJA PROJEKTOVANE PODVODNE EKSPLOATACIJE
UGLJA NA RUDNIKU NOVI KOVIN NA NIVO PODZEMNIH VODA I RAD
CRPNIH STANICA U ZONI KOVINSKE DEPRESIJE PRIMENOM
HIDRODINAMIČKOG MODELOVANJA STRUJANJA PODZEMNIH VODA
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE PROJECTED UNDERWATER
COAL EXPLOITATION AT THE NOVI KOVIN MINE ON THE LEVEL OF
GROUNDWATER AND THE OPERATION OF PUMPING STATIONS IN THE
ZONE OF KOVIN DEPRESSION USING HYDRODYNAMIC MODELING OF
GROUNDWATER**

Vladan Čanović¹, Violeta Čolaković²

¹Rudarski institut d.o.o. Beograd, Batajnički put 2, 11000 Beograd. E-mail: vladan.canovic@ribeograd.ac.rs

²Rudarski institut d.o.o. Beogra, Batajnički put 2, 11000 Beograd. E-mail: violeta.colakovic@ribeograd.ac.rs

APSTRAKT: Na području Kovinske depresije formirano je više izdani. Izdani su međusobno različite, kako po prostanstvu, tako i po režimu i hidrauličkom mehanizmu. Može se izdvojiti tzv. "prva" izdan u aluvijonu Dunava i dublje izdani subarteskog karaktera u međuslojnim peskovima. Nakon izgradnje HEPS "Đerdap" uspor rečnog toka je uslovio konstantno povećanje nižih i srednjih vodostaja, a samim tim i nivoa podzemnih voda u priobalju. Preko postojećeg sistema, režim „prve“ izdani se diktira sistemom drenažnih kanala sa samoizlivnim bunarima i 4 crpne stanice (M. Bavanište, Gaj, Vrba i Dubovac) kojima se voda prebacuje u Dunav. U konturi eksploatacionog polja Rudnika „Novi Kovin“ planirana je podvodna eksploatacija uglja i pratećih sedimenata. Otkopavanje će se vršiti u nebranjenoj delu polja A i B. Hidrodinamička analiza je pokazala da se uticaj projektovanog Rudnika Novi Kovin oseća najvećim delom duž prve drenažne linije u zoni drenažnih kanala koji pripadaju crpnoj stanici Vrba (Polje B).

Ključne reči: podvodna eksploatacija, ugalj, hidrodinamički model

ABSTRACT: In the area of the Kovin Depression, several aquifers were formed. They are aquifers, different from each other, both in terms of space, as well as in terms of regime and hydraulic mechanism. It is possible to single out the so-called "first" aquifer in the alluvium of the Danube and deeper aquifers of subartesian character in interlayered sands. After the construction of HEPS "Đerdap", the slowing down of the river flow caused a constant increase in the lower and medium water levels, and therefore the level of groundwater in the coastal area. Through the existing system, the regime of the „first“ aquifer is dictated by a system of drainage canals with self-draining wells and 4 pumping stations (M. Bavanište, Gaj, Vrba and Dubovac) which transfer water to the Danube. In the contour of the exploitation field of the "Novi Kovin" Mine, underwater exploitation of coal and associated sediments is planned. Excavation will be carried out in the unprotected part of fields A and B. Hydrodynamic analysis has shown that the impact of the projected Novi Kovin Mine is felt mostly along the first drainage line in the area of the drainage canals belonging to the Vrba pumping station (Field B).

Keywords: underwater exploitation, coal, hydrodynamic model

UVOD

Ležište uglja Kovin nalazi se u Južnom Banatu, 60 km istočno od Beograda i 22 km od Kovina, na levoj obali Dunava, na širem području naseljenih mesta Malo Bavanište i Beli Breg.

Obimni geološki istražni radovi na prostoru ležišta uglja Kovin identifikovali su dva ugljena sloja sa pratećim sedimentima (šljunak, pesak i glina) unutar dva ugljonosna polja, A i B. Oba ugljonosna polja razvijena su južno (nebranjena zona) i severno (branjena zona) od dunavskog odbrambenog nasipa.

Na postojećem Rudniku „Kovin“ (slika 1) metodom podvodne eksploatacije vrši se otkopavanje uglja i pratećih sedimenata. Rudnik se nalazi između Dubovačke ade i odbrambenog nasipa u nebranjenoj području polja A ležišta uglja Kovin. Podvodna eksploatacija na rudniku Kovin počela je 1991. godine i traje do danas.

Za potrebe investitora nastavka podvodne eksploatacije uglja i pratećih sedimenata na ležištu Kovin (Energetski kompleks Beograd), Rudarski institut Beograd je izradio tokom 2023. godine Studiju izvodljivosti podvodne eksploatacije na delu polja A i B kovinskog ležišta a u toku su pripreme za izradu "Glavnog rudarskog projekat podvodne eksploatacije uglja i otkrivke u nebranjenom delu Polja A i B kovinskog ležišta". Eksploatacije uglja i otkrivke vršila bi se unutar odobrenog eksploatacionog polja Rudnika Novi Kovin, na način da zahvaćene rezerve uglja obezbeđuju projektovanu proizvodnju za period od 10 godina.

Višedecenijski rad hidroelektrane „Đerdap 1“ uslovio je pojavu uspora Dunava, a samim tim i narušavanje prirodnog stanja podzemnih i površinskih voda. Iz tog razloga pojavila se i potreba za izgradnjom određenih vodoprivrednih objekata kako bi se u prvoj meri omogućila nesmetana poljoprivredna proizvodnja u priobalju. U području Kovinske depresije, osnovu odbrambenog sistema čini odbrambeni nasip duž obale Dunava i mreža kanala, upotpunjena depresionim bunarima duž glavnih drenažnih kanala. Ovako drenirane vode se iz branjenog područja prebacuju u Dunav uz pomoć crpnih stanica.

Drenažni sistem se sastoji od razvijene mreže kanala, klasifikovanih u više kategorija. Osnovu čine tri drenažne linije prvog reda, od kojih je prva paralelna pružanju obale reke (i nasipa), druga je u centralnom delu terena, a treća se pruža obodom aluvijalne ravni. Funkcionalnost glavnih linija je povećana i obezbeđena nizom samoizlivnih bunara. Za potrebe evakuacije viška vode sa područja kovinske depresije pored kanalske mreže izgrađene su četiri crpne stanice: Malo Bavanište, Gaj, Vrba i Dubovac čiji je ukupan instalisani kapacitet 5,64 m³/s.

Na prostoru kovinske depresije postoje 22 pijezometra koji pripadaju PR "Kovin" od kojih dva kaptiraju "prvu" izdan formiranu u šljunkovito-peskovitim sedimentima, 8 pijezometara kaptira izdan u 5p peskovima i 12 pijezometara kaptira izdan u 7p peskovima. Pored navedenih "rudničkih" pijezometara u šljunkovito-peskovitim sedimentima prve izdani izrađeno je i više desetina "đerdapskih" pijezometara za praćenje oscilacija NPV-a za potrebe praćenja uticaja uspora Dunava na priobalje. Merenja NPV-a u pijezometrima vrše se redovno na svakih 15 dana od strane VP "Podunavlje" iz Kovina.

Kao priprema za izradu GRP-a Rudnika Novi Kovin izvršena je hidrodinamička analiza uticaja novog podvodnog rudnika na režim podzemnih voda u branjenom delu kovinske depresije i odrediti povećanje doticaja voda na prelivnim crpnim stanicama. Položaj projektovanog rudnika Novi Kovin i postojećeg rudnika Kovin prikazan je na slici 1.

Slika 1. Položaj projektovanog rudnika Novi Kovin, Legenda: 1. Rudnik N.Kovin (polje B), 2. Rudnik N.Kovin (polja A), 3 Postojeći rudnik Kovin.

Figure 1. Location of the projected Novi Kovin mine, Legend: 1. Mine N.Kovin (field B), 2. Mine N.Kovin (field A), 3 Existing mine Kovin

HIDROLOŠKE I HIDROGEOLOŠKE KARAKTERISTIKE LEŽIŠTA

Na prostoru kovinskog ležišta uglja, unutar tzv. kovinske depresije, formirano je više izdani, različitih po prostranstvu, režimu i hidrauličkom mehanizmu. U gornjem delu profila, u šljunkovitim i peskovitim sedimentima gornjeg kvartara - holocena, preko kojih leže slabopropusni alevritsko - glinoviti sedimenti, formirana je tzv. "prva" izdan, slika 2.

U sedimente prve izdani usečeno je korito Dunava i hidraulička veza reka - izdan je direktna. Na obodnim delovima Kovinske depresije "prva" izdan je horizontalno u direktnom kontaktu sa peskovito-šljunkovitim naslagama starijeg kvartara.

Slika 2. Šematski prikaz izdani Kovinske depresije. Legenda: 1. at, t₁, a-r+w rečne terase najmlađa, "varoška" i "lesna" terasa peskovito-šljunkovite naslage u donjem delu, alevriti i alevritske gline u gornjem delu (prva izdan), 2. p-w+h eolski peskovi Deliblatske pešćare (prva izdan), 3. ab-m rečno-barski, deluvijalno-proluvijalni alevritsko-peskoviti sediment (prva izdan), 4. aj-d+g policiklični rečno-jezerski peskovito-šljunkoviti sedimenti eopleistocena i donjeg pleistocena (osnovni vodonosni kompleks) 5. Pl₂₋₃ paludinski slojevi – peskovi i šljunkoviti peskovi u smenjivanju sa alevritima, alevritskim i barskim glinama (međuslojna izdan formirana u peskovima i šljunkovitim peskovima), 6. Pl₁ donje pliocenski-pontski peskovi i alevritski sedimenti sa Ia (2U), Ib (4U), II (6U) slojevima uglja (međuslojna izdan formirana u 3p, 5p, 7p peskovima), 7. M₃₂ gornje miocenski – panonski lapori, gline i peskovi (međuslojna izdan formirana u peskovima).

Figure 2. Schematic representation of the Kovin depression. Legend: 1. at, t₁, a-r+w river terraces, the youngest, "varoška" and "lesna" terraces, sandy-gravel deposits in the lower part, siltstone and siltstone clay in the upper part (the first aquifer), 2. p-w+h eolian sands of the Deliblat sandstones (first aquifer), 3. ab-m fluvial-marsh, deluvial-proluvial siltstone-sandy sediment (first aquifer), 4. aj-d+g polycyclic river-lacustrine sandy-gravelly sediments of the Eopleistocene and lower Pleistocene (basic aquifer complex) 5. Pl₂₋₃ paludine layers - sands and gravelly sands alternating with siltstones, siltstones and bar clays (interlayer aquifer formed in sands and gravelly sands), 6. Pl₁ lower Pliocene-Pontic sands and siltstone sediments with Ia (2U), Ib (4U), II (6U) coal layers (interlayer aquifer formed in 3p, 5p, 7p sands), 7. M₃₂ Upper Miocene - Pannonian marls, clays and sands (interlayer aquifer formed in sands).

Pre izgradnje HEPS "Đerdap", pri nižim vodostajima Dunava, prva izdan je u priobalju bila sa slobodnim nivoom i podzemne vode su se izlivala u Dunav, dok je pri visokim vodostajima bila pod pritiskom, uz infiltraciju vode iz Dunava u izdan. Tada je dolazilo do prodora podzemnih voda na površinu terena kroz povlatni sloj, te su se kao posledica toga javljala zamočvarivanja većih površina aluvijalne ravni.

Nakon izgradnje HEPS "Đerdap", režim prve izdani je u potpunosti izmenjen. Uspor rečnog toka uslovio je konstantno povećanje nižih i srednjih vodostaja, a samim tim i nivoa podzemnih voda u priobalju. Preko postojećeg sistema, režim prve izdani se diktira sistemom drenažnih kanala sa samoizlivnim bunarima. Prepumpavanjem vode u Dunav preko 4 crpne stanice (CS Malo Bavanište, CS Gaj, CS Vrba i CS Dubovac) nivo podzemnih voda se održava na dubini od 1 do 1,5 m od površine terena i na taj način se omogućava korišćenje aluvijalne ravni za poljoprivrednu proizvodnju tokom cele godine.

Prva izdan se prihranjuje infiltracijom atmosferskih padavina kao i infiltracijom vode iz dubljeg, Osnovnog vodonosnog kompleksa, sa kojim je u direktnom kontaktu preko Varoške terase, na severnom delu terena. Pored toga, prihranjivanje se vrši i infiltracijom vode iz izdani formirane u pontskim naslagama na mestima gde su ugljeni slojevi 2U (Ia) i 4U (Ib) erodovani, ili male debljine. Na većem prostoru kovinskog ležišta ugljeni sloj 2U izostaje.

Pražnjenje "prve" izdani vrši se preko drenažnih kanala (tri magistralna kanala sa samoizlivnim bunarima) i crpnih stanica kojima se voda prebacuje u Dunav. Veličina prihranjivanja i pražnjenja prve izdani mogu se pratiti analizom rada crpnih stanica.

Dublje izdani vezane su za povlatne, međuslojne i podinske peskovite sedimente gornje pontske starosti. Uobičajeno je da se ove izdani nazivaju međuslojnim.

Izdan formirana u okviru 3P peskovitog sloja određena je ugljenim 2U slojem u povlati i 4U ugljenim slojem u podini. Ovaj vodonosni sloj je u centralnim delovima terena u direktnoj hidrauličkoj vezi sa prvom izdani, s obzirom da u tim delovima kovinske depresije povlatni sloj 2U izostaje. Usled kontakta sa "prvom" izdani režim izdani formirane u okviru 3P peskova je takođe pod uticajem sistema drenažnih kanala.

Izdan u okviru 5P peskova je ograničena ugljonosnim 4U slojem u povlati i 6U slojem u podini. Izdan je rasprostranjena na celoj površini Kovinske depresije. U centralnom delu terena ugljonosni sloj 4U je erodovan tako da je izdan u direktnoj hidrauličkoj vezi sa izdani formiranoj u okviru peskovito - šljunkovitih sedimenata.

Izdan formirana u okviru 7P peskova je delimično poznata, odnosno poznata je povlata izdani koju predstavljaju glinoviti sedimenti pliocenske starosti i 6U ugljonosna serija. Povlatni sloj je u malom delu erodovan u centralnom delu Kovinske depresije i tu je izdan u hidrauličkoj vezi sa 5P i peskovito-šljunkovitim sedimentima, slika 2.

Radi sagledavanja uticaja projektovane podvodne eksploatacije uglja i pratećih sedimenata u konturi budućeg Rudnika Novi Kovin na režim podzemnih voda u kovinskoj depresiji i rad drenažnog sistema urađen je hidrodinamički model kojim je obuhvaćen čitav prostor Kovinske depresije, na potezu od Kovina do Dubovca. Modelovanje podzemnih voda izvršeno je za uslove eksploatacije u nebranjenom delu polja A i B, unutar konture odobrenog eksploatacionog polja.

HIDRODINAMIČKI MODEL

Usvojeni hidrodinamički model lovinke depresije po svom karakteru i veličini obuhvaćenog terena pripada kategoriji regionalnih modela. Namenjen je prvenstveno analizi uslova i režima strujanja podzemnih voda na regionalnom nivou. Hidrodinamički model ima 7 slojeva, od kojih se 5 smatraju vodonosnim (1G+1P, 1Š, 1P1+2U+3P, 5P, 7P), a 2 slabopropusnim (4U-1b ugljeni sloj) i (6U-2 ugljeni sloj), kao što je prikazano na slici 3.

Slika 3. Šematizovani hidrogeološki profil Kovinske depresije
Figure 3. Schematized hydrogeological profile of the Kovin Depression

Za hidrodinamičke proračune je iskorišćeno iskustvo ranijih istraživanja predmetnog područja prezentovano u postojećoj dokumentaciji. Model je diskretizovan na ćelije čije su dimenzije 100 x 100 m, u 7 slojeva formirane su 154.000 ćelija od čega 98.560 aktivnih.

Za kalibraciju matematičkog modela korišćeni su podaci izmerenih nivoa podzemnih voda u rudničkim pijezometrima. Kalibracija matematičkog modela vršena je na osnovu proračuna u nestacionarnim uslovima za izmerene vrednosti NPV-a tokom 2021. godine, sa vremenskim korakom od 15 dana. Za potrebe izrade Glavnog rudarskog projekta korišćiće se podaci izmerenog NPV-a za 2022. godinu.

Rezultati dobijeni proračunom, upoređivani su sa merenim vrednostima pijezometarskog nivoa na terenu. Kalibracija je vršena do trenutka zadovoljavajućeg usaglašavanja rezultata merenih vrednosti i rezultata dobijenih matematičkim modelom. Kroz proces kalibracije urađena je provera i dobijena potvrda geometrije šematizovanih slojeva, veličina i prostorni raspored filtracionih karakteristika slojeva, kao i veličina doticaja iz zaleđa. Slojevi u modelu su predstavljeni sa homogenim filtracionim karakteristikama. Vrednosti koeficijenta filtracije šematizovanih slojeva prikazani su u tabeli 1.

Tabela 1. Vrednosti koeficijenta filtracije po slojevima modela.**Table 1.** Values of the coefficient of filtration by model layers.

Oznaka sloja		Kf (m/s)
1	1G+1P	5×10^{-4}
2	1Š	8×10^{-4}
3	1P1, 2U, 3P	4×10^{-5}
4	4U	5×10^{-8}
5	5P	3×10^{-4}
6	6U	5×10^{-6}
7	7P	4×10^{-4}

Na narednoj slici 4 dat je prikaz kalibracije na pojedinim pijezometrima. S obzirom na činjenicu da je broj osmatračkih objekata po analiziranim vodonosnim sredinama koji je korišćen u procesu kalibracije modela neujednačen, prikazani su odabrani pijezometri za svaki kaptirani sloj.

Slika 4. Uporedni rezultati merenih vrednosti nivoa 5P(GD-95), 7P(GD-171) i 1Š(PN-1, PN-2)

izdani (Rudnički pijezometri) i vrednosti dobijenih matematičkim modelom. Legenda: 1•osmotreno, 2-interpolovano

Figure 4. Comparative results of the measured values of the 5P(GD-95), 7P(GD-171) and 1Š(PN-1, PN-2) levels of aquifers (Mining piezometers) and the values obtained by the mathematical model. Legend: 1•observed, 2-interpolated

HIDRODINAMIČKA ANALIZA

U projektovanim zonama eksploatacije u nebranjenom delu Polja A i B nivoi vode sa koje bi radili plovni bageri ekvivalentni su sa vodostajima Dunava.

Iskopom uglja u projektovanim oblastima prostiranja podvodnih kopova prekinuće se izolatorski slojevi međuslojnih izdani, koji su održavali njihove različite hidrauličke mehanizme. Preko otvorene vodene zapremine kopa, hidraulički će se direktno povezati donje izdani sa prvom u jedinstvenu hidrauličku celinu (slika 5). Hidrodinamička analiza urađena je za projektovanu završnu konturu kopa gde će se u otkopanom prostoru PK Novi Kovin formirati i unutrašnje odlagalište.

Hidrodinamički proračuni realizovani su u stacionarnom režimu strujanja podzemnih voda, za odabrana stanja vodostaja Dunava (srednji vodostaj k+70,22 m i maksimalni vodostaj k+71,24 m). Kao početno stanje usvojene su vrednosti izmerenog NPV-a izmerene na rudničkim pijezometrima u decembru 2021. godine kada ne postoji Rudnik Novi Kovin. Uticaj rada novog podvodnog rudnika na nivoje podzemnih voda analiziran je u odnosu na situaciju pre njegove izgradnje za dva hidrološka stanja.

Slika 5. Šematski prikaz povezivanja prve i međuslojnih izdani u zoni novog podvodnog kopa. Legenda: 1. Dunav, 2. PK Novi Kovin, 3. Drenažni kanali

Figure 5. Schematic representation of the connection of the first and intermediate aquifers in the zone of the new underwater mine. Legend: 1. Danube, 2. PK Novi Kovin, 3. Drainage channels

ZAKLJUČAK

Hidrodinamička analiza je pokazala da bi se uticaj projektovanog Rudnika Novi Kovin osećao najvećim delom duž prve drenažne linije u zoni drenažnih kanala koji pripadaju crpnoj stanici Vrba (Polje B). Uticaj se propagira do oko 1,5 km u priobalje radialno u odnosu na kop. Konkretno, postojanje novog podvodnog rudnika uslovalo bi povećanje nivoa podzemnih voda kod prve drenažne linije u blizini CS Vrba za oko 40 cm pri vodostaju Dunava od 70,22 mnm, dok je za vodostaj Dunava od 71,24 mnm to povećanje reda veličine 60 cm. U zoni prve drenažne linije u blizini crpne stanice Bavanište povećanje nivoa podzemnih voda bilo bi manje i iznosilo bi oko 20 cm (Polje A).

Smanjenje uticaja novog podvodnog kopa, može se ostvariti poboljšavanjem rada prve drenažne linije i to tako što bi se poboljšao hidraulički kontakt sa prvom izdani (preko dna kanala i drenažnih bunara).

Glavni elementi bilansa podzemnih voda, od interesa za ovu analizu, dati su u tabeli 2. Postojanje novog podvodnog rudnika uslovalo bi povećanje rada crpnih stanica zavisno odvodostaja Dunava što je i logična posledica ostvarenja bolje hidrauličke veze između reke i vodonosnog horizonta. Za vodostaje Dunava +70,22 m i +71,24 m povećanje količine ispumpane vode radom crpnih stanica iznosilo bi 7,5 - 7,8 %.

Tabela 2. Elementi bilansa crpnih stanica za dve varijante

Table 2. Elements of the balance of pumping stations for two variants

	Dunav = 70,22 mnm (srednji nivo)		
	(1)	(2)	(1)-(2)
	Sa novim podvodnim rudnikom		Bez novog podvodnog rudnika
CS zbirno (m ³ /dan)	132 858	123 516	9 342
	Dunav = 71,24 mnm (maksimalni nivo)		
	(1)	(2)	(1)-(2)
	Sa novim podvodnim rudnikom		Bez novog podvodnog rudnika
CS zbirno (m ³ /dan)	157 966	146 563	11 403

LITERATURA:

- Jovanović B., 2023: Studija izvodljivosti podvodne eksploatacije uglja i otkrivke u nebranjenom delu polja A i B Kovinskog ležišta, 21 pp, Rudarski institut d.o.o. Beograd
- Oparušić I., 2018: Studija uticaja podvodnog kopa Rudnika Kovin na režim podzemnih voda u priobalju, uticaj na stanje potencijalnog izvorišta i stanje vodoprivrednih objekata na rudniku za period 2015.-2017. godina, 6 pp, Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi"- Beograd